

POLAND

POLAND

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА, ВЫЗВАННЫМИ TR. VAGINALIS

Асадов Асатилло
Муртазаева Элеонора
Джуракулова Диёра

Научный руководитель: **Гиясова Нигора Кобиловна**
ассистент кафедры Лучевой диагностики и терапии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054452>

Цель исследования: В проведенном нами исследовании мы попытались изучить клиническую эффективность и безопасность местного применения препарата «Росисептин» для лечения больных одной из наиболее распространенных инфекций урогенитального тракта, вызванной tr.vaginalis.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 25 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, из которых было 15 женщин и 10 мужчин. Критериями включения в исследование служили: наличие клинических проявлений, безуспешное лечение этих инфекций другими препаратами; микроскопическое подтверждение инфекции, вызванной tr.vaginalis. Длительность заболевания варьировала от 2 недель до 2 лет. В своих проявлениях трихомонозное поражения имели классическую клиническую картину. Основными жалобами женщин были зуд и пенные выделения из половых путей; мужчин зуд, слизистые выделения, жжение, дискомфорт в области головки полового члена и уретры. При клиническом обследовании всех женщин выявляли гиперемию и отек слизистых половых путей, наличие во влагалище обильных молочных или пенных выделений; у мужчин покраснение слизистой головки полового члена (7 человек) и наличие гнойного налета (6 человек), покраснение губок уретры и наличие слизистых выделений (5 человек). Предшествующая терапия проводилась у всех 25 больных и включала как местное (свечи с метронидазолом, промывание раствором фурацилина, свечи полижинакс), так и общее лечение (трихопол, фуросолидон, нистатин). Методика применения препарата женщин заключалась в орошениях 10 мл раствором Росисептина слизистой вульвы и влагалища; у мужчин в виде примочек раствора Росисептина при поражениях слизистых оболочек головки полового члена и инстилляций в уретру при уретрите. Процедуры выполняли 1 раз в сутки течение 10 дней. Результаты: При обследовании больных после лечения отметили выраженный эффект

препарата на клиническое состояние больных. Исчезновения признаков воспаления, наблюдаемое уже после первых процедур, удалось добиться практически у которых до лечения наблюдали очень сильные воспалительные явления, после лечения сохранялась легкая гиперемия слизистых (клиническая эффективность-90%). Столь выраженный клинический противовоспалительный эффект сопровождался положительной динамикой микроскопических исследований. Сразу после лечения у 14 женщин и 10 мужчин констатировали исчезновение *tr. vaginalis* из урогенитального тракта (микробиологическая эффективность 86%). Таким образом, окончательный показатель клинико-этиологической эффективности составил 88%. Побочных эффектов ни у кого из исследуемых больных не было.

Выводы: Препарат «Росисептин» при местном применении в виде раствора обладает выраженным клиническим противовоспалительным эффектом, позволяет достичь клинико-этиологического излечения у 98% больных трихомонозом.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.